

ПРИМЕНЕНИЕ ГИРУДОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНЕ

Тияходжаева Гулбахор Ботировна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479209>

Аннотация. В данной научной работе изложены результаты исследования, проведенные у пациентов с головными болями. Результаты использования гирудотерапии в различных возрастных группах, несколькими сеансами. Даны выводы об эффективности лечения гирудотерапией.

Ключевые слова: гирудотерапия, пиявка, местный иммунитет, тошнота, рвота, фотофобия.

APPLICATION OF HIRUDOTHERAPY IN MEDICINE

Abstract. This scientific work presents the results of a study conducted in patients with headaches. The results of the use of hirudotherapy in different age groups, several sessions. Conclusions about the effectiveness of hirudotherapy treatment are given.

Key words: hirudotherapy, leech, local immunity, nausea, vomiting, photophobia.

ВВЕДЕНИЕ.

Мигрень стала лидером среди неврологических заболеваний по снижению работоспособности. Головная боль является наиболее частой причиной обращения людей к врачу. Первопричины развития мигрени неизвестны, заболевание связывают с совокупностью факторов окружающей среды и генетических факторов. Оно проявляется у нескольких членов семьи приблизительно в двух третях случаев и редко возникает вследствие моногенного дефекта.

Мигрень имеет широкую вариабельность клинических проявлений и основывается исключительно на клинической диагностике. Основным клиническим критерием мигрени является наличие следующих признаков:

А. По крайней мере пять приступов со следующими характеристиками:

В. Головная боль продолжительностью 4–72 часа.

С. Наличие двух симптомов из следующих:

- односторонняя локализация;
- пульсирующий характер;
- интенсивность боли – от средней до значительной;
- Головная боль усиливается при обычной физической активности.

Д. Сопровождается минимум одним из симптомов:

- тошнотой;
- рвотой;
- фото- и/или фонофобией.

Е. Нет связи с другим заболеванием.

Каждый человек хотя бы один раз за свою жизнь испытывал головную боль. По данным ВОЗ около 10-15% взрослого населения периодически ею страдают, а 3% имеют хроническую головную боль. Одной из актуальных форм головной боли является мигрень. По заключению ВОЗ, в 2000 г. мигрень была на 19-м месте как причина нетрудоспособности в мире у мужчин, а у женщин на 12-м месте. По новым данным ВОЗ, головная боль напряжения и мигрень признаны 2-м и 3-м заболеваниями по

распространенности в мире среди мужчин и женщин; мигрень заняла 7-е место (из 289 заболеваний) среди специфических причин нетрудоспособности и вошла в 10 первых расстройств, вызывающих нетрудоспособность в 14 из 21 регионах мира, преимущественно в развитых странах [1,2].

Существовало ошибочное мнение, что мигрень больше распространена среди людей с высоким уровнем умственного развития. Она может быть связана с рядом психологических факторов (депрессией, тревогой и биполярным расстройством), со многими биологическими процессами или провоцирующими факторами [3,4,5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

К нам обращались больные, которые жаловались на пульсирующие головные боли, в основном с одной стороны, время от времени была тошнота и рвота, головную боль с другими заболеваниями не связывали. Возраст больных составлял от 20 до 60 лет, но основной контингент составляли женщины в возрасте от 30-45 лет.

Нами была проведена гирудотерапия – для лечение мигрени. Гирудотерапия - использование медицинских пиявок в лечебных целях.

На земном шаре существует около 400 видов пиявок. На территории России и стран СНГ обитают многие из них. Но только 2 вида кровососущих челюстных пиявок полезны и пригодны для медицинских целей [7].

1. Медицинская пиявка (*Hirudo medicinalis*)
2. Нильская пиявка (*Limnatis nilotica*, *Limnatis turcestanica*) иногда его называют конской.

Из медицинских пиявок распространены три подвида

1. Лечебная или врачебная пиявка – буро-оливкового цвета с 6 красно-желтыми полосками на спине, испещрёнными черными точками по длине тела с пестрым брюшком и шероховатыми кольцами. Имеет 10 маленьких глаз на голове и расположенных полукругами, шесть спереди и четыре на затылке. Оба конца тела снабжены мясистыми присосками – сосалами, на их переднем конце находится рот, а на заднем порошица. Обоими концами может свободно присасываться к посторонним телам.
2. Аптечная пиявка - в отличие от лечебной имеет тёмно-зелёный цвет, с такими же шестью спинными полосками, но без точек; брюшко желтоватое без пятен, кольца гладкие (её называют ещё и венгерской). Большей частью она обитает в Молдавии, Краснодарском крае, Армении, её разновидность встречается в Закавказье.

В течении последних 6 месяцев к нам обращались больные с головными болями. После этого мы приступили к постановке пиявок. Начинали с 3 пиявок. Пиявки ставились на акупунктурные точки болевых участков головы.

Таблица 1.

Встречаемость мигрени в возрастном аспекте

Возраст	Пол		Кол-во больных	Заболевание	Кол-во пиявок	Курс лечения
	муж	жен				
25- 35 лет	3	7	10	Мигрень	2-7 штук	3-5 сеанса
36- 45 лет	10	50	60	Мигрень	2-7 штук	3-5 сеанса
Старше 46 лет	4	6	10	Мигрень	2-7 штук	3-5 сеанса

После первого сеанса лечения пиявками у больных умеренно снизилась интенсивность головных болей, поднялось настроение. Больным после первого сеанса назначили провести электроэнцефалографию (ЭЭГ), исследование глазного дна, гормональные исследования, компьютерную томографию головного мозга.

На проведенных исследованиях значительных изменений не выявлено.

Приступили ко второму сеансу. В результате осмотра, обследования, и опроса больных индивидуально для каждого из них назначили от 2 до 7 пиявок. После второго сеанса лечения пиявками состояние больных намного улучшилось, интенсивность, и частота головных болей заметно снизилась. Пульсирующие головные боли исчезли.

Через один день больному назначили 3й сеанс лечения пиявками. После проведенного очередного сеанса состояние пациентов заметно улучшилось, головные боли практически не беспокоили. Настроение больных поднялось, и они не жаловались на плохое самочувствие.

После третьего сеанса лечения пиявками больным рекомендовали, исходя из их пожеланий и общего состояния продолжить лечение до 5 сеансов.

Больные в возрасте 25-35 лет, общее состояние средней тяжести, болевой синдром менее интенсивный, реакция на боль не реактивная. После первого сеанса у всех больных исчезли пульсирующие боли. Самочувствие стало бодрым. На повторные сеансы желание продолжить лечение возросло.

Пациенты в возрасте 36-45 лет, общее состояние в сравнении с первой группой тяжелее. Болевой синдром интенсивнее. Реакция на боль выраженная. После первого сеанса у всех больных пульсирующая боль сохранялась, настроение подавленное, но желание продолжать лечение оставался.

Больные старше 46 лет, общее состояние, в сравнении с предыдущими двумя группами, оценивалось тяжелее. Кроме головной боли, больные жаловались на учащенное сердцебиение, страх, и общее недомогание. После первого сеанса у них оставались пульсирующие головные боли, но самочувствие заметно улучшилось.

Со слов больных, получивших второй сеанс гирудотерапии в возрасте 25-35 лет, самочувствие заметно улучшилось, частота приступов головных болей уменьшилась в два раза. Интерес к жизни повысился. С удовольствием согласились на 3й сеанс.

В возрастной группе 36-45 лет после второго сеанса исчезли пульсирующие головные боли, значительно снизилась частота болей. Жалобы на сердцебиение, тревожность и общее недомогание не предъявляли.

По всем категориям больных после проведения третьего сеанса гирудотерапии общее состояние улучшилось, болевые и другие синдромы на которые больные жаловались до лечения, исчезли.

Во время лечения пиявками все больные продолжали принимать лекарственные средства от основного заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех групп больных, получивших гирудотерапию отмечалась положительная динамика клинической картины, причем лечебный эффект наступил после первого сеанса. Как показали результаты настоящего исследования, лечение пиявками восстанавливает микроциркуляцию и местный иммунитет, корригируя некоторые патологические

процессы (нарушение микроциркуляции, гипоксия и др.). Гирудотерапия воздействует на течение базисных механизмов развития патологического процесса контролирует совокупность реакций, возникающих на разных структурно-функциональных уровнях формирования болезни.

Гирудотерапия оказывает нормализующее влияние на сосудисто-двигательный центр вегетативной нервной системы, приводит к положительным сдвигам в периферической и центральной гемодинамике, улучшает адаптационные возможности организма.

Таким образом, клиническое изучение гирудотерапии объясняется способностью пиявочных ферментов устранять ишемию и гипоксию тканей, а также микроциркуляторные расстройства определяющих базовые механизмы развития болезни, что приводит к исчезновению пульсирующих болевых ощущений при мигрени.

REFERENCES

1. World Health Organization and Lifting The Burden. Atlas of headache disorders and resources in the world 2011. Geneva: WHO.
2. Табеева Г.Р., Яхно Н.Н. Мигрень. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011;620 с.
3. Осипова В.В., Азимова Ю.Э., Табеева Г.Р. и др. Диагностика головных болей в России и странах постсоветского пространства: состояние проблемы и пути ее решения. *Анн клин и эксперим неврол* 2012;6(2):16–21.
4. Амелин А.В., Богданова Ю.Н., Корешкина М.И. и др. Диагностика первичных и симптоматических форм хронической ежедневной головной боли. *Журн неврол и психиатр* 2011;111:4:69–71.
5. Стайнер Т. Дж., Пемелера К., Йенсен Р. и др. Европейские принципы ведения пациентов с наиболее распространенными формами головной боли в общей практике. Практическое руководство для врачей. Под ред. В.В. Осиповой, Т.Г. Вознесенской, Г.Р. Табеевой. М.: ООО ОГГИ. Рекламная продукция, 2010;56 с.
6. Корешкина М.И. Использование дневника головной боли в диагностике и лечении мигрени. *Фарматека* 2011;19(232):55–60.
7. Данилов А.Б. Роль пола и гендера при мигрени и головной боли напряжения (клинико-психофизиологическое исследование). Дис. ... докт. мед. наук. М., 2007.
8. Каменев Ю, Каменев О. – «Вам поможет пиявка» Глава 1, стр. 9-12, 2019 год.
9. Костикова Л.И., - «Гирудотерапия, Энциклопедия лечения медицинскими пиявками» стр 73-87, 2016 год.
10. Геращенко Л., - «Пиявка – ваш домашний доктор». Стр. 53-70, 2008 год.
11. Савинов В. А. Комплексная гирудотерапия: Руководство для врачей. /Издательство БИНОМ Россия ISBN: 978-5-9518-0649-9. 2019. 512 стр.
12. Савинов В.А. Заболевания периферических сосудов Серия Комплексная гирудотерапия /Издательство: Медицина 2008. ISBN-13(EAN)